

МАНБАЪ ВА ТАЪРИХИ РУШДИ МАРЪИЛАБАНДИИ РАВАНДИ ИСТИЛОЪСОЗӢ ДАР ЗАБОНИ ТОЪКИӢ

Бозор Розикзода- н.и.ф.,

дотсенти Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Б. Гафуров

Забони форсии дарӣ аз оғози пайдоиши худ дар баробари забони шеър адаб буданаш дар заминаҳои илму фан, сиёсату фаъолияти идориву ӯқуқӣ ба қор рафтааст. Осори гаронбаҳои хаттии ниёғони мардуми мо гувоҳи медиҳад, ки гузаштагонанон бо талошҳои пайгириҳои хеш на танҳо захираи бузурги илмию адабӣ ва фарҳангиро эҷод намудаанд, балки тавонистаанд ин ғановати бебаҳои маънавию фарҳангиро ба воситаи забони адабии форсии дарӣ ӯифз намуда, барои наслиҳои баъдӣ ба мерос гузоранд.

Мавриди зикр аст, ки ин сарчашмаҳои хаттӣ, ки ба соҳаҳои мухталифи ӯаёти инсон – адаб, илм, фарҳанг, сиёсат, илтимоиёт ва ғайра бахшида шудаанд, дар баробари дигар бахшҳои луғавии забони форсӣ-тоъикӣ истилоъоти миллиро, ки дар тӯли асрҳо ташаккул ва таъаввул ёфтааст, низ дар бар гирифтааст. Яке аз муъимтарин сарчашма ин шеър мебошад, ки дар забони форсӣ- тоъикӣ тавоноии худро нишон додаст ва дар он ӯазорон вожаҳои таркибҳои ӯамчун ғановати луғавии забони адабӣ инъикос гардидаанд. Манбаи дигар – маълӯи осори мансурест, ки ба ин забон дар заминаи дин, сиёсат, иқтисодиёт, ахлоқ, ирфон, адаб, таърих ва соири илмҳои маълӯ ва амсоли он таълиф гардидааст, ки танҳо феъристи номи онҳо чанд ӯилд китоб мешавад. Инчунин, қомӯсҳои зиёде бо забони форсии дарӣ ба мисли «Луғати фурс»-и Асадии Тусӣ, «Фарҳанги ӯаъонгирӣ»-и ӯусайни Инӯу, «Баъори алам»-и Рой Текчанди Баъор, «Фарҳангнома»-и Хусайни Вафоӣ, «Фарҳанги Рашидӣ»-и Абдурашиди Таттави, «Виёс-ул-луғот»-и Муъаммади Виёсуддин, «Чароғи ӯидоят»-и Алихони Орзӯ, «Бурӯони қотей», «Шамс-ул-луғот» ва ғайра, ки аз асри XI ва баъд аз он таълиф шудаанд, инъикосгари луғоту истилоъоти соҳаҳои мухталифанд.

Бояд зикр намуд, ки осори насрии ривоятӣ аз қабилӣ «Искандарнома», «Калила ва Димна»-и Абулмаолӣ (асри XII), «Самаки айёр» (гирдоваранда ва муъаррир Фаромарз ибни Худодод асри XII), «Марзбоннома»-и Саъдуддини Варвинӣ (асри XIII), «Синдбоднома»-и Муъаммад Заъири Самарқандӣ (охири асри XII), «Доробнома»-и Абутоъири Тартусӣ (асри XII), «Абӯмуслимнома», «Амир Ҷамза» ва даъвои дostonҳои дигар баёнгари тарзу усулҳои луғатсозӣ ва истилоҳофаринии даврони классикии асрҳои миёна маъсуб меёбанд.

Таърихи луғатсозӣ ва истилоҳофариниро дар забони форсии дарӣ аз ибтидо то оғози асри XXI ба шаш давра тақсим намудан мумкин аст:

1. Аз замоне, ки тарҷума ва таълиф ба ин забон оғоз ёфт ва зарурати вожагузинӣ ва истилоҳсозӣ ба миён омад (асри IX нимаи дуюми XI).

2. Аз замоне, ки ин осор аз лиҳози истилоҳшиносӣ каму беш устувор шуд ва пайравон пайдо кард (нимаи дуюми асри XI то охири асри XII).

3. Аз давраи ба қудрат расидани сулолаҳои туркнажод дар Мовароуннаҳр ва истилои муғул то замони тобеъ шудани Осиёи Миёна ба Россия (асри XII нимаи аввали асри XIX).

4. Истилоҳсозии забони тоҷикӣ дар марҷилаи маорифпарварӣ ва чопи нахустин рӯзномаву маълумоти ба забони тоҷикӣ (аз нимаи дуюми асри XIX то Инқилоби Октябр).

5. Истилоҳсозии забони тоҷикӣ дар замони шӯравӣ, ки дар заминаи забони адабии муосири тоҷик сурат гирифтааст (аз солҳои 20-уми асри XX).

6. Даврони навовариву марҷилаи сифатан нав (охири асри XX ва ибтидои асри XXI).

Пас аз сукути давлати Сосониён ва истилои араб тақрибан беш аз як аср тӯл кашид, то ин ки форсизабонон аз зарбаи араб ба худ омада, аз пайи энҷеи анъанаҳои миллӣ ва собиқаи таърихии худ шуданд. Вале бо вуҷуди ин дар замони нахустин нукумати сулолаҳои маълумоти – Тоъириён (821 – 873) ва Сафориён (873 – 903) шояд ба сабаби кӯтоҳии умри салтанат ва ё авомили дигар бошад, шароити мусоид барои ривоҷу раванги забони ягонаи расмӣ фароҳам нагардид. Аз ин рӯ, аз асрҳои аввали ислом ва даврони кӯтоҳмуддати

Ўқурони онҳо ба ӯ аз чанд байти маъруф дар бораи шикасти арабҳо дар Хуталон (825) ва чанд порча шеърҳои шоирони он аъд, чун Ўанзалаи Бодғисӣ, Муъаммад ибни Васиф, Фирӯзи Машриқӣ ва чанде дигарон, ки дар осори муаллифони пешину муосир ба такрор зикр шудаанд, дигар санаде ва осори хаттӣ дар даст нест, ки бар пояи онҳо забоншиносон дар хусуси забони форсӣ ва вазъи низоми луғоти давра қазоват кунанд. Сабаби чунин хомӯшии дусадсола он буд, ки забони паълавӣ дар остонаи ӯамлаи араб кам-кам ба поёни умри худ наздик мешуд ва ба ин забон дигар таълифоти муъим сурат намегирифт.

Таълифи осори намоёндагони мардумони эронинажод аз қабилҳои Ибни Қутайбаи Диноварӣ, ӯамзаи Исфшонӣ, Муъаммад ибни Љарири Табарӣ бо забони арабӣ гувоҳи идомаи суннатҳои фаръангии ниёгонамон дар асрҳои аввали густариши ислом дар Эронзамин мебошад.

Табаддулоти азиме дар назму насри форсии дарӣ дар аъди Сомониён (874 – 999) ба вуҷуд омад. Сомониён дар қарда буданд, ки бидуни эъёи анъанаҳои қадимӣ ва риволуи раванқӣ забону адабии миллӣ истиқлолият устувор ва пойдор шуда наметавонад. Бинобар ин амирони дурандешу сиёсатмадори ин хонадон бо қамолҳои хушмандӣ муносибати худро бо хилофат тавре оростанд, ки дарбори Бағдод натавонад фитна ва рақобате бар зидди онҳо барангезад. Илова бар ин забони форсии дариро, ки забони мардумони Мовароуннаҳру Хуросон буд, забони давлати паъновари худ қарор дода, адабону олимнро ташвиқ мекарданд, ки қитобҳои худро ба форсии дарӣ нависанд ва ё осори арабии худро ба ин забон тарҷума кунанд.

Ба фикри мо, яке аз муъимтарин сабабҳои ба вуҷуд омадани қитобҳо ба забони форсии дарӣ маъз барпо шудани давлатҳои миллӣ, амирони ватанпараст ва зуъури суҳанварони тавоное буд, ки ба таъриху забони модарии худ дилбастагии амиқ доштаанд.

Тасодуфӣ нест, ки қадимтарин намунаи насри форсии дарӣ низ, ки то ба имрӯз расидааст, мансуб ба даврони Сомониён аст. Ин қитоб муқаддимаи «Шоънома»-и Абӯмансури (956) мебошад ва бо дастури Абӯмансури

Абдурраззоқ (сипаҳсолори Сомониён дар Хуросон) аз тарафи Абӯмансури Муаммарӣ навишта шудааст.

Шаш сол пас аз «Шоҳнома»-и Абӯмансурӣ (соли 963) асари муаррих ва муфассири барластаи арабизабони тоҷик Абӯльаъфар ибни Љарири Табарӣ (839 – 923) «Таърихи Табарӣ» аз ҷониби вазири донишманди Сомониён Абулфазли Балъамӣ аз арабӣ ба форсии дарӣ баргардонид шуд. Ва ҳамон замон тарҷумаи «Тафсири»-и ҳамин муаллиф тавассути донишмандони Мовароуннаҳр бо дастури Мансур бини Нӯъи Сомонӣ (943 – 954) анҷом пазируфт.

Дере нагузашта таълифоти дигари муассирони Сомониён чун китоби «Гаршосп»-и Абулмуайяди Балхӣ ва рисолаи «Ас-савод-ул-аъзам»-и ҳамин Абулқосими Самарқандӣ – муосирони Сомониён, доир ба ақоиди мазҳаби Ҳанафиён ба риштаи таърир кашида шуд.

Дар ин давра, ба гуфти баъзе муҳаққиқон, китобу рисолаҳои зиёде ба забони форсии дарӣ тарҷума ва таълиф шудаанд.

Забони ин осор, калимаву истилоҳоташон то ба имрӯз дар забони тоҷикӣ зинда буда, барои хонандагонаш фаҳмо аст. Масалан, дар муқаддимаи «Шоҳнома»-и Абӯмансурӣ калима ва истилоҳоти ноби форсии дарӣ монанди: *диндорон* (рӯҳониён), *тольдорон* (шоҳон, амирон), *деҳқонон* (соғибӣ деҳ, калони деҳ, ӯфози анъана ва ривоятҳои қадим, муаррих), *фарзонагон*, *нушӯрон* (зиёӣён), *шаҳриёр* (подшоҳ) ва ғайра истифода шудаанд, ки баъдан ӯӣ баъзеи онҳо ро вожаҳои арабӣ гирифтааст.

Тарҷумаи «Таърихи Табарӣ» ва «Тафсири Табарӣ», ки аз ӯумлаи нахустин намунаҳои насри форсии дарӣ ба шумор мераванд, ҳамчунин аз таъсири барзиёди забони арабӣ барканор буда, бо насри солис ва равон нигошта шудаанд. Луғот ва истилоҳоти ин асарҳо низ сода ва барои мардуми он рӯзгор қобили дарк будааст: *пайғамбар*, *тахт*, *зиндонбон*, *ғулом*, *авлиё* (*бузург*, *калон*), *донишманд*, *хонсолор*, *лашкар*, *толь*, *тарҷумон* ва ғайраҳо.

Тавассути тарҷума натавон осори илмию адабии андешамандони бузурги он замон дастраси мардуми тоҷик ва ҳамин фарсизабонон гардид, балки низомӣ луғавӣ забони адабӣ густариш ёфт. Таърибаи таърихӣ тарҷумаи илмӣ

ва адаби, ки маъз дар Ӣамин даврон оғоз ёфт, баъдан дар даврони Иттиҳоди Шӯравӣ ва замони истиқлоли миллӣ барои идомаи тарљума аз забони русӣ ва забонҳои дигар ба забони тољикӣ заминаи муъим мегардид.

Рушду такомули риштаҳои гуногуни илм ниёз ба луѓоту истилоҳоти мушаххас дошт, ки онҳоро ё аз манбаҳои гуногун пайдо кардан лозим буд ва ё ин ки муодили онҳо бояд сохта мешуд. Аз ин лиҳоз муаллифон ва мутарљимони насли дуюм бо тавалљӯъ ба хусусиятҳои забони форсии дарӣ ба луѓатсозию истилоҳофаринӣ пардохтанд. Дар ин давра асари «Ат-Тафъим»-и Абӯрайҳони Берунӣ) ва «Донишнома»-и Ибни Сино таъия шуданд. Ин ду донишманд бо риояти иқтидор ва имконоти забони аъди хеш калимаву истилоҳоте сохтаанд, ки дар осори муаллифони пешина дида намешавад, монанди: *шумор, шуморгар, шуморанда, истодагӣ ба худи худ, ба хештан истодан, истода ба худ, баърапазир, пайвандпазир, пайванддор, љунбишпазир, кадомӣ, коркуниш, љузвӣ, Ӣастидеъ, монандагӣ, љустан* ва ғайра.

Абӯрайҳони Берунӣ ва Ибни Сино хизмати шоистае баъри густариши доманаи луѓоту истилоҳоти забони форсӣ ва мавридҳои истифодаи онҳо кардаанд. Талрибаи вожасозии онҳо нишон медиҳад, ки забони форсии дарӣ имконоти фаровони луѓатсозиву истилоҳофариниро дорост.

Пас аз Беруниву Сино шогирдону донишмандони дигаре низ чунин роњу равиши луѓатсозиро давом додаанд. Аз љумлаи муваффақтарин давомдиҳандагони ин иқдом адибону олимони маъруф Носири Хисрав, Муъаммади Ғазолӣ, Афзалуддини Кошонӣ ба Ӣисоб мераванд. Осори ин донишмандон саршор аз луѓату истилоҳот дар риштаи илмҳои љомеашиносӣ мебошанд.

Ӣамин тариқ, аз аъди Сомониён шурӯъ карда то даврони Салҷуқӣ анъанаҳои соданигорӣ ва љустуљӯйҳои эљодгарона дар пайи баргузидани луѓатҳои муносиб ва сохтани истилоҳоти нав хеле равнақ гирифта буд. Маъз дар Ӣамин давра истилоҳот ва истилоҳофаринӣ риволь ёфт. Силсилаи шӯъкориҳои адабиёти ноби форсии дарӣ «Қобуснома»-и Унсурмаолии Қайковус, «Сиёсатнома» ва «Қимиёи саодат»-и Низомулмулк, «Насиҳат-ул-

мулук»-и Имом Муъаммади Ғазолӣ, «Таърихи Байъақӣ»-и Абулфайзи Байъақӣ, «Чаъбор мақола»-и Низомии Арӯзӣ, «Аълоиб-ул-махлуқот ва ғароиб-ул-мавлудот»-и Аъмади Тўсӣ, «Калила ва Димна»-и Абдуъамиди Абулмаонӣ, «Самаки айёр»-и Фаромарз ибни Худодод ва ғайра маъсули даврони пас аз Сомониён мебошанд.

Дар заминаи инкишофи забони адабӣ суннати фаръангшигории миллӣ низ аз нав эъё гардид. Фаръангшигории миллӣ на дар заминаи таъсири забон ва анъанаҳои луғатнависи забони ғайр, аз ҷумла забони арабӣ ба вуҷуд омада буд, балки собиқаи илмии миллӣ дошт. Дар аъди Сомониён, чунончи Д.Саймиддинов зикр намудааст, «якҷо бо осори гуногуни диниву фалсафӣ ва таърихиву адабӣ чанд фаръангномаҳо низ таълиф гардидааст. Ин фаръангномаҳо нахустин ва кўъантарин манобеъ дар таърихи фаръангнависи форсӣ буда, баъдан дар усули танзим ва сохтори фаръангномаҳои давраи порсии дарӣ низ таъсир гузоштаанд» .

Дар баробари фаръангномаҳо ва луғатномаҳои тарҷумавии арабӣ-форсӣ ҳамчунин фаръангномаҳои тафсирии забони форсии дарӣ низ таъия гардидаанд, ки сабаби аслии он боз ҳам инкишофи забон ва адаби миллӣ буд. Ба назари С.И.Баевский, «осори адабӣ, ки дар манотиқи ба таври чашмгир аз ҳам дур эълод мегардиданд, бешак аз таъсири хусусиятҳои лаълаҳои бумии забони форсӣ бархурдор буданд. Онҳо [ин калимаҳо –Ҳ.Б.] ворида матни осори адабӣ гардида, барои сокинони вилояти дигар номаълум ва ғайри қобили фаҳм буданд. Таъияи васоите барои хондани ашъор ба зарурати воқеӣ табдил ёфт ва ин боиси пайдоиши фаръангномаҳои луғатномаҳои тафсирии забони форсӣ гардид. Намин вазифаҳои амалӣ дар муддати тўлоние худи моъияти фаръангшигории асримиёнагии форсиро муайян менамуданд».

Ин фаръангномаҳо, ки теъдоди онҳо дар асрҳои миёна ба 200 адад мерасид, миқдори зиёди калимаҳо ва истилоҳоти забони форсӣ-тоҷикиро гирд оварда ва тафсир кардаанд, ки бахшҳои гуногуни наъти ҷомеаи қуруни вусторо, аз ҷумла соҳаи кишоварзиро низ дар бар мегирифтанд. Хидмати ин фаръангномаҳо

дар ташаккул ва таъаввули меъёри адабӣ ва рушду камолоти забони форсӣ-тоҷикӣ басо арзишманд аст.

Осори илмӣ, адабӣ ва фаръангие, ки пас аз асрҳои XIII ба забони форсӣ-тоҷикӣ таълиф гардида буд, суннатҳои адибону донишмандони пешинро пайгирона идома ва густариш дод. Дар ҷамон давра қаламрави тарвиҷи забони форсӣ-тоҷикӣ густариш ёфта, то ба шибъақораи Ђинд расид ва дар ин минтақа ҷараёнҳои нави илмию адабӣ ташаккул ёфта, забони форсӣ-тоҷикӣ бо калима ва истилоҳоти ҷадид комилтар шуд. Қарни XIX ва ибтидои асри XX дар Мовароуннаър суннатҳои адабӣ, илмӣ ва фаръангии пешин аз нав рӯ ба инкишоф ниёода, дар баробари калимаву истилоҳоти анъанавӣ ҷамчунин калимаву истилоҳоти навине ҷам ба осори хаттии он даврон роҳ ёфт, ки вобаста ба шароити нави ҷаёти ҷомеа, дар заминаи гуфтори маъаллии мардуми ин минтақа арзи вуҷуд карда буданд. Осори илмию адабии Аҷмади Дониш ва дигар намояндагони зиёиёни маорифпарвари ин даврон гувоҳи равшани ин нукта мебошанд.

Таъдиди назар қардан ба осори мавҷудаи абармардони ин давр аз лиҳози воҷасозиву истилоҳофаринӣ маълум менамояд, ки забони классикии форсӣ-тоҷикӣ барои баёни мафҳум ва матлабҳои гуногуни илмӣ имконоти бузург доштааст.

Пайнавишт:

1. Авесто. Қуъантарин сурудҳо ва матнҳои эронӣ. Гузориш ва паҷӯиши Љалили Дӯстхоъ. – Душанбе, 2001. – 792 с.
2. Авесто. Баргاردони тоҷикии М. Диловаров. – Душанбе, 2001.
3. Амонова Ф.Р. Именное аффиксальное словообразование в современном персидском и таджикском языках. Учебное пособие. – Душанбе, 1981. – 55с.
4. Андреев М.С. Таджики долины Хуф (Верховья Аму-Дарьи) //Труды АН Тадж ССР. Институт истории, археологии и этнографии. Материалы к

изучению культуры и быта таджиков. –Изд-во АН Тадж. ССР, т.7 вып.1, 1953, т.XLI, вып.II. Сталинабад: 1958. – 524 с.

5. Баевский В.А. Ранняя персидская лексикография IX-XV вв. – М.: Наука, 1989. – 166 с.

6. Бердикулов Х. Лексика животноводства долины Зеравшана. АКД. – Душанбе, 1992. – 21с.

7. Беруни А. Китоб-ул-моъир фи маърифат-ул-лъавоъир (минералогия). 1963.– 125 с.

8. Вавилов Н.И. Избранные труды. Т.II. – М. – Л., 1960. - 519 с.

9. Грамматикаи забони адабии ӯзони тоҷик. Ҷ. I. Фонетика ва морфология. – Душанбе: Дониш, 1995. – 356 с.